

ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ МОРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ

Акбарова Мафтуна

Кокандский Государственный Педагогический Институт

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема моральной устойчивости у несовершеннолетних, а также методы её тестирования на разных этапах развития. Описываются важные аспекты формирования моральных установок у подростков, выделяются ключевые этапы их развития: младший, средний и старший школьный возраст. Рассматриваются методы тестирования, такие как анкеты, ситуационные задачи и проективные методы. В статье также представлены исследования узбекских ученых, акцентирующие внимание на культурных и образовательных факторах, влияющих на моральное воспитание подростков. Выводы подчеркивают значимость поддержки взрослых и создания здоровой социальной среды для формирования моральной устойчивости у молодежи.

Ключевые слова: Моральная устойчивость, несовершеннолетние, тестирование, социальная среда, моральные установки, поддержка, эмоциональная саморегуляция

Annotatsiya. Ushbu maqolada voyaga yetmaganlarda axloqiy barqarorlik muammosi, shuningdek uni rivojlanishning turli bosqichlarida sinab ko'rish usullari ko'rib chiqiladi. O'smirlarda axloqiy munosabatlarni shakllantirishning muhim jihatlari tavsiflanadi, ularning rivojlanishining asosiy bosqichlari ajralib turadi: kichik, o'rta va katta maktab yoshi. Anketalar, vaziyatli vazifalar va proyeksion usullar kabi test usullari ko'rib chiqiladi. Maqolada o'zbek olimlarining o'smirlarning axloqiy tarbiyasiga ta'sir etuvchi madaniy va ta'lim omillariga e'tibor qaratuvchi tadqiqotlari ham keltirilgan. Topilmalar yoshlarda axloqiy barqarorlikni shakllantirish uchun kattalarni qo'llab-quvvatlash va sog'lom ijtimoiy muhit yaratish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: axloqiy barqarorlik, voyaga etmaganlar, sinov, ijtimoiy muhit, axloqiy munosabat, qo'llab-quvvatlash, hissiy o'zini o'zi boshqarish.

Annotation. This article examines the problem of moral stability in minors, as well as methods of testing it at different stages of development. The important aspects of the formation of moral attitudes in adolescents are described, the key stages of their development are highlighted: junior, middle and senior school age. Testing methods such as questionnaires, situational tasks and projective methods are considered. The article also presents research by Uzbek scientists focusing on cultural and educational factors affecting the moral education of adolescents. The conclusions emphasize the importance of supporting adults and creating a healthy social environment for the formation of moral stability among young people.

Keywords: Moral stability, minors, testing, social environment, moral attitudes, support, emotional self-regulation

Воспитание личности в современных условиях требует формирования как устойчивости, так и моральности. Эта двойственная задача обусловлена тем, что в быстро меняющемся и противоречивом мире человек может эффективно функционировать только при наличии высокой психологической гибкости. Это включает способность извлекать, осваивать, перерабатывать и выборочно усваивать информацию, а также адаптироваться к новым экономическим, социальным и психологическим реалиям, как в обществе и государстве, так и в своем ближайшем окружении и личной судьбе.

Процесс морального воспитания - это процесс достижение ребенком эффективности и качества педагогической деятельности воспитатель и коллектив, направленные на достижение уровня нравственного воспитания личности это набор последовательных взаимодействий между ними.

Моральная устойчивость можно определить, как способность личности придерживаться своих моральных принципов и норм даже в условиях давления, конфликтов и сложных ситуаций. Она включает в себя такие компоненты, как моральные убеждения, эмоциональная саморегуляция и социальная адаптация.

1. Значение тестирования

Тестирование уровня моральной устойчивости позволяет:

- Оценить развитие моральных качеств у несовершеннолетних.
- Выявить трудности, с которыми сталкиваются подростки в моральных ситуациях.

2. Разработать индивидуальные программы поддержки и коррекции поведения [1].

3. Методы тестирования

Существует несколько методов, которые могут быть использованы для тестирования моральной устойчивости у подростков:

- Анкеты и опросники: Стандартизированные тесты, например, "Опросник моральной устойчивости" позволяют собрать данные о моральных убеждениях и реакциях на различные ситуации.

- Ситуационные задачи: Применение сценариев с моральными дилеммами помогает оценить, как подростки принимают решения в сложных ситуациях

- Проективные методы: Использование рисунков или рассказов позволяет подросткам выразить свои моральные убеждения и отношения.

4. Уровни моральной устойчивости на разных этапах

Моральная устойчивость несовершеннолетних развивается по мере их взросления и социальных взаимодействий. Важно рассмотреть, как она проявляется на различных возрастных этапах:

- Младший школьный возраст (6-10 лет): В этом возрасте моральные установки формируются на основе внешних авторитетов (родители, учителя). Подростки начинают различать "правильно" и "неправильно", однако их выбор зачастую зависит от одобрения взрослых [3].

- Средний школьный возраст (11-14 лет): Подростки начинают исследовать моральные нормы самостоятельно, формируется критическое мышление. На этом этапе важным становится влияние сверстников, что может как укрепить, так и подорвать моральные установки [13].

• Старший школьный возраст (15-18 лет): Моральная устойчивость достигает более высокого уровня, подростки способны самостоятельно принимать решения, опираясь на свои ценности. Важно поддерживать их в этом процессе, помогая находить баланс между личными убеждениями и социальными ожиданиями.

5. Исследования узбекских ученых

В Узбекистане также проводятся исследования, направленные на изучение моральной устойчивости несовершеннолетних. Например, работа профессора Фатхуллаева акцентирует внимание на влиянии культурных факторов и традиционных ценностей на формирование моральных установок у подростков в узбекском обществе [4]. Его исследования показывают, что социальная поддержка и участие семьи в воспитании играют ключевую роль в развитии моральной устойчивости.

Другие исследования, такие как работы Алишера Юлдашева подчеркивают значимость образовательной среды и педагогического подхода в формировании моральных качеств у школьников, предлагая методы интеграции морального воспитания в учебный процесс [5].

Методом тестирования, в котором участвовали 150 несовершеннолетних, а именно школьники 12-17 лет разделенные на три группы.

Опросник моральной устойчивости, состоялся из 30 вопросов, направленных на оценку моральных убеждений и реакций на сложные ситуации.

По итогам тестирования получили следующие ключевые результаты:

1. Общий уровень моральной устойчивости:

-1-группа 12-14 лет: 65% участников продемонстрировали низкий уровень моральной устойчивости.

-2-группа 15-16 лет: 52% участников показали средний уровень.

-3-группа 17 лет: 70% участников достигли высокого уровня моральной устойчивости.

2. Влияние социальной среды:

- 80% участников из группы 1 отметили влияние родителей как важный фактор в формировании их моральных ценностей.

- В группе 2 лишь 60% указали на значимость сверстников, в то время как 40% начали осознанно формировать свои взгляды.

- В группе 3 90% участников отметили, что их моральные убеждения формировались под воздействием личного опыта и размышлений.

3. Реакция на моральные дилеммы:

- В группе 1: 70% участников проявили зависимость от мнения сверстников в ответ на моральные дилеммы.

- В группе 2: 50% участников начали принимать более самостоятельные решения, опираясь на свои ценности.

- В группе 3: 85% участников уверенно принимали решения, основываясь на своих моральных принципах.

4. Эмоциональная само регуляция:

- Группа 1: 60% участников испытывали трудности с управлением эмоциями в стрессовых ситуациях.

- Группа 2: 40% участников показали улучшенные навыки саморегуляции.

- Группа 3: 75% участников уверенно справлялись с эмоциональным давлением.

Заключение

Тестирование уровня моральной устойчивости у несовершеннолетних является важным инструментом для понимания их внутреннего мира и готовности к жизненным вызовам. Оно позволяет не только оценить текущий уровень морального развития, но и разработать программы поддержки, которые помогут подросткам укрепить свои моральные принципы и научиться принимать осознанные решения. Поддержка взрослых и создание здоровой социальной среды играют ключевую роль в формировании моральной устойчивости у молодежи.

По итогам проведенной нами тестирования мы получили следующие результаты:

- С возрастом уровень моральной устойчивости увеличивается, что свидетельствует о формировании более зрелых моральных убеждений.
- Социальная поддержка, включая влияние семьи и друзей, играет ключевую роль в формировании моральных установок.
- Участники старшего возраста более уверены в своих моральных принципах и лучше справляются с эмоциональным давлением.

Источники:

1. Дубровина, Т. И. (2018). Психология подростков: исследования и практики. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена.
2. Исламова, Н. (2019). "Психологические аспекты формирования моральных норм у подростков". Ташкент: Издательство Узбекского государственного университета. — В данном исследовании представлены результаты тестирования подростков на уровне моральной устойчивости и их связь с социальным окружением.
3. Кузнецова, Н. В. (2016). Методы оценки моральной устойчивости у подростков. Журнал психологии и педагогики, 12(3), 45-56.
4. Фатхуллаев, Ш. (2020). Культурные аспекты морального воспитания у подростков. Ташкент: Узбекское издательство.
5. Юлдошев, А. (2018). Образовательная среда и моральное воспитание в узбекских школах. Ташкент: Издательство ТГПУ.